

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Студинский Владимир Аркадьевич, кандидат экономических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры политической экономики учетно-экономических факультетов Киевский Национальный Экономический Университет имени В.Гетьмана
а/я 123, г. Киев, 03191, Украина
e-mail: studzinskiw@bigmir.net

DATA ABOUT THE AUTHOR

Studinski Volodymyr Arkadijovych, Ph.D. in Economical Science, D. in Historical Science, Professor Kiev National Economic University named after Vadym Hetman
Box 123, Kiev, 03191, Ukraine
e-mail: studzinskiw@bigmir.net

УДК 338.439.053

**ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА БІЛОРУСІ ЯК ІМПЕРАТИВ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ**

**Тетеринець Т.А.,
Чиж Д.А.**

Ключові слова: сталий соціально-економічний розвиток, продовольча безпека, сільське господарство, АПК, продукція.

**ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛАРУСИ КАК ИМПЕРАТИВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ**

**Тетеринець Т.А.,
Чиж Д.А.**

Статья посвящена мониторингу состояния продовольственной безопасности в Республике Беларусь.

Цель: Анализ основных проблем, факторов и угроз достижения продовольственной безопасности в Республике Беларусь.

Методы – аналитический, сравнения, табличный.

Результаты работы: Изучена институциональная среда и нормативная правовая база, регламентирующая процессы обеспечения продовольственной безопасности в Республике Беларусь в контексте целей устойчивого социально-экономического развития. Определены основные задачи достижения продовольственной безопасности на стратегическую перспективу. Выявлены основные внешние и внутренние факторы и угрозы достижения продовольственной безопасности в условиях развития мировой конъюнктуры продовольственных рынков.

Выводы: Определены основные направления достижения продовольственной безопасности в Республике Беларусь.

Ключевые слова: устойчивое социально-экономическое развитие, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, АПК, продукция.

**FOOD SECURITY OF BELARUS AS AN IMPERATIVE
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY**

**Tsetsiarynets T.A.,
Chyzh D.A.**

Article is devoted to monitoring of a condition of food security in the Republic of Belarus.

Purpose: The analysis of the main problems, factors and threats of achievement of food security in the Republic of Belarus.

Methods – analytical, comparisons, tabular.

Results of work: The institutional environment and the regulatory legal base regulating processes of ensuring food security in the Republic of Belarus in the context of the purposes of sustainable social and economic development is studied. The main objectives of achievement of food security on strategic prospect are defined. The major external and internal factors and threats of achievement of food security in the conditions of development of a world environment of the food markets are revealed.

Conclusions: The main directions of achievement of food security in the Republic of Belarus are defined.

Keywords: sustainable social and economic development, food security, agriculture, agrarian and industrial complex, production.

Стратегической целью устойчивого развития Республики Беларусь является обеспечение высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного развития личности на основе перехода к

высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений [1]. Одним из условий достижения поставленной цели является обеспечение продовольственной безопасности страны для полноценного питания и здорового образа жизни путем развития конкурентоспособного аграрного производства, а также создания социально-экономических условий для поддержания потребления основных продуктов питания на рациональном уровне. Продовольственная безопасность является важнейшей составляющей национальной безопасности и необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – обеспечение высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного развития личности.

Основным стратегическим документом системы обеспечения продовольственной безопасности до 2017 года являлась Концепция национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь [2]. Основные ее положения и критерии в значительной степени реализованы, а подходы и механизмы требуют совершенствования с учетом новых условий и целей. Решение данной проблемы обусловило необходимость разработки нового нормативного правового документа, отвечающего современным реалиям и обеспечивающего достижение поставленных целей в рамках устойчивого развития Беларуси в стратегической перспективе. В этой связи в Республике Беларусь была разработана и принята Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года [3]. Настоящая Доктрина основывается на достигнутых результатах в аграрной сфере и новых условиях обеспечения национальной продовольственной независимости, а также учитывает роль Республики Беларусь в обеспечении коллективной продовольственной безопасности государств – членов ЕАЭС, основные положения Договора о Евразийском экономическом союзе и Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Стратегическая цель национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года - повышение уровня обеспеченности населения и доступность качественного продовольствия для полноценного питания и здорового образа жизни на основе устойчивого развития конкурентоспособного аграрного производства, а также создания социально-экономических условий для поддержания потребления основных продуктов питания на рациональном уровне.

Основными задачами обеспечения национальной продовольственной безопасности в этом периоде являются:

- устойчивое развитие внутреннего производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной независимости и реализации экспортного потенциала АПК, включая освоение производства новой, востребованной на мировом рынке продукции, в том числе органической;

- обеспечение безопасности и качества сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, предусматривающее переход на систему оценки качества по международным стандартам, повышение нормативных требований по безопасности продовольствия для здоровья человека на всех этапах технологического цикла (семеноводство и племенное дело – система сельскохозяйственных машин – земледелие и растениеводство – животноводство – хранение – переработка и сбыт);

- достижение высокого уровня физической и экономической доступности для населения безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, необходимых для активного и здорового образа жизни;

- своевременное выявление, оценка, прогнозирование и упреждение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативного влияния за счет формирования стратегических запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также оперативного мониторинга состояний продовольственной уязвимости конкретных категорий населения;

- формирование культуры питания населения, ориентированной на потребление пищевых продуктов высокого качества, включая органическую продукцию;

- формирование высокого уровня грамотности населения в продовольственной сфере посредством его информирования на постоянной основе о состоянии продовольственной безопасности, проводимых государственных мероприятиях по повышению качества жизни, а также об имеющихся возможностях для повышения культуры питания и укрепления здоровья [3].

Одним из основных элементов системы продовольственной безопасности страны является достижение максимально возможного уровня продовольственной независимости, под которым понимается максимальная автономность и экономическая состоятельность национальной продовольственной системы, ее адаптивность к конъюнктуре мирового рынка при рациональном использовании производственного потенциала агропромышленного комплекса и активной внешнеэкономической деятельности. В Республике Беларусь продовольственная независимость государства оценивается по десяти группам продуктов – зерно, молоко, мясо, сахар, масло растительное, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца и рыба.

В рамках Доктрины национальной продовольственной безопасности до 2030 года определены следующие уровни продовольственной независимости Республики Беларусь:

- оптимистический – достаточный для обеспечения потребности внутреннего рынка (в энергетической оценке 3500 килокалорий на одного человека в сутки) за счет собственного производства на 80 – 85%; импорта – 15 – 20% (при этом экспорт продукции может быть неограниченным);

- недостаточный – уровень производства, который обеспечивает потребность внутреннего рынка более чем на 60%, но менее чем на 80%;

- критический – уровень производства, ниже которого наступает ослабление экономической безопасности. При этом потребление продуктов питания может снизиться до 2300 – 2800 килокалорий на одного человека в сутки (уровень простого воспроизводства народонаселения) [3].

Оценивая уровень продовольственной безопасности Беларуси, невозможно абстрагировать отечественную экономику от влияния конъюнктуры мировых продовольственных рынков. В этой связи необходимо выделить ряд глобальных тенденций, которые характеризуют степень обеспеченности и уровень потребления продовольствия в мире. Наиболее важными из них являются следующие:

- рост численности населения мира за счет развивающихся стран. По оценкам экспертов ожидается, что к 2050 году численность населения мира увеличится до 9,7 млрд. человек, что потребует нарастить производство сельскохозяйственной продукции более чем на 50% к сложившемуся уровню. При этом 99% прироста населения будет приходиться на страны Африки и Азии с более низким качеством жизни населения.

- урбанизация населения. В настоящее время более половины населения мира проживает в городах. Согласно прогнозам ООН, эта доля к 2050 году достигнет двух третей.

- увеличение масштабов голода и недоедания. По оценкам ООН, число хронически недоедающих людей составило в 2016 году 815 млн. человек, что на 38 млн. больше по сравнению с предыдущим годом;

- повышение калорийности рациона питания населения вследствие роста доходов и урбанизации в развивающихся регионах. Жители наименее развитых стран потребляют из продуктов животного происхождения 7,8% калорий, развивающихся – 15,1%, развитых – 23,6%. Прогнозируется, что к 2024 году этот показатель составит 8,2%, 17,9% и 24,3% соответственно;

- ориентация потребителей в развитых странах на повышение качества и безопасности питания. Например, в странах Европейского союза за период с 1990 года потребление обработанного мяса в расчете на одного человека увеличилось на 17%;

- сокращение резервов наращивания сельскохозяйственного производства. Согласно прогнозам, до 2024 года динамика сельскохозяйственного производства в мире сформируется на уровне 1,5%. При этом ожидается замедление темпов роста в Восточной Европе и Российской Федерации до 1,3%, в Азии и Тихоокеанском регионе – до 1,7%. В странах Африки и Латинской Америки рост производства возможен на уровне 2,4%;

- изменение климата и связанное с ним снижение устойчивости сельскохозяйственного производства. Это привело к тому, что площадь пастбищ, которые составляют более 70% общемировых сельскохозяйственных земель, за последнее десятилетие сокращалась в среднем на 3 млн. га в год.

Обобщая вышеизложенное можно констатировать, что в целом по прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе сохранится дефицит продовольственных ресурсов, конъюнктура рынка останется нестабильной, а торговля продолжит развиваться под влиянием не только естественной конкуренции, но и политических факторов. Страны, выступающие в качестве основных производителей и экспортеров продовольствия, будут по-прежнему увеличивать государственную поддержку аграрного сектора, видоизменяя ее структуру и повышая эффективность. Выявленные тенденции актуализируют необходимость достижения национальной продовольственной безопасности на основе оптимального самообеспечения важнейшими видами сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Обеспечение продовольственной безопасности невозможно в условиях дисбалансированного развития сельского хозяйства, как основного звена агропромышленного комплекса страны и одного из локомотивов развития национальной экономики в целом. Решение данной проблемы было обеспечено посредством поэтапной реализации государственных программ, обеспечивающих эффективное развитие аграрного сектора экономики Беларуси, таких как Государственная программа возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы, Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 2015 годы. В настоящее время в республике действует Государственная программа развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы, что подтверждает непрерывность действий в достижении поставленной цели.

Учитывая приоритетность развития сельскохозяйственной отрасли и на этой основе достижение продовольственной безопасности, основным стратегическим документом – Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года – была определена основная цель развития сельского хозяйства Беларуси, суть которой заключается в формировании конкурентоспособного на мировом рынке и экологически безопасного производства сельскохозяйственных продуктов, необходимых для поддержания высокого уровня продовольственной безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового образа жизни населения при сохранении плодородия почв [1].

Достижение указанной цели основывается на реализации основных направлений развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, суть которых заключается в следующем:

- обеспечение эффективности и безубыточность сельского хозяйства и, как следствие, рост уровня рентабельности продаж с 6,7%¹ в 2017 году до 11-13% в 2030 году;

- наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

¹ Данные представлены за январь – ноябрь 2017 г. [4].

- техническая и технологическая модернизация традиционных видов сельскохозяйственного производства и постепенный переход на технологии с минимальным воздействием на окружающую природную среду, внедрение системы ИСО 14000 в крупных сельскохозяйственных организациях;
- стимулирование инвестиций в новые виды сельскохозяйственной деятельности;
- повышение качества сельскохозяйственной продукции, внедрение в сельхозорганизациях системы менеджмента качества;
- сертификация сельскохозяйственных производств и продукции в международных схемах, экосертификация и экоэтикетирование;
- рост доли органических земель в общей площади сельскохозяйственных земель до 3% к 2030 году;
- углубление региональной специализации в выращивании сельскохозяйственных культур и производстве животноводческой продукции;
- развитие различных форм аграрной интеграции как важного фактора роста доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и обеспечения их доступа на агропродовольственный рынок;
- сохранение и улучшение природного потенциала сельского хозяйства, комплексное землеустройство, рациональное использование почвенных ресурсов, снижение удельного веса деградированных земель, а также увеличение площади рекультивированных земель;
- снижение на 15% пестицидной нагрузки на один гектар пашни к 2030 году;
- повышение уровня кадровой обеспеченности и усиление системы мотивации сельскохозяйственного труда (таблица 1).

Таблица 1. Показатели развития сельскохозяйственного производства

Показатели	Годы			
	2015 (факт)	2020 (прогноз)	2025 (прогноз)	2030 (прогноз)
Рентабельность продаж, %	7,4	9,8	10,3	11,0-13,0
Темп роста производительности труда по ВДС в сельском хозяйстве (за пятилетие), в %	127,0- 133,0	106,0- 111,0	107,9- 117,6	109,7- 124,2
Доля площадей с органическим земледелием в общей площади сельскохозяйственных земель, %	-	1-2	2-3	3-4
Пестицидная нагрузка в сельскохозяйственных организациях, кг на 1 га пашни	2,8	2,7	2,6	2,5

Составлено автором на основании [1].

Достижение указанных параметров развития аграрного сектора Беларуси возможно в условия обеспечения высокоэффективного производства, основанного на применении инновационных технологий, эффективных методов государственного управления АПК, ликвидации дисбалансов кадрового обеспечения сельскохозяйственных организаций и т.д.

Совершенствование государственного регулирования развития АПК является одной из ключевых проблем функционирования данного сектора экономики и на этой основе обеспечения продовольственной безопасности страны. Открытость белорусской экономики и расширение ее экспортного потенциала в сфере продовольствия определяют необходимость модернизации системы государственного управления, основанной на использовании преимущественно экономических инструментов и методов, что предполагает совершенствование ценовой, финансово-кредитной и налоговой политики.

Увеличение объема привлекаемых инвестиций и повышение эффективности их использования являются необходимым условием устойчивого функционирования агропромышленного производства. Удельный вес инвестиций в основной капитал, направляемых в сельское хозяйство, сократился с 16,7% в 2010 г. до 9,3 % в 2016. При этом темп роста данного показателя в сопоставимых ценах 2010 года составил 71,8% в 2016 г. [5]. Это свидетельствует о почти двукратном сокращении реального финансирования воспроизводственных процессов в аграрном секторе.

Низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственной отрасли Беларуси, обусловленная невысокой рентабельностью и даже убыточностью, существенно ограничивает возможности инновационного развития аграрного сектора. Согласно статистическим данным количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки за период 2010-2016 гг. сократилось на 7,9%. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, снизилась на 18,2% [6].

Несмотря на выявленные негативные тенденции в инвестиционно-инвестиционной сфере АПК, следует отметить и некоторые позитивные факторы социально-экономического развития данного сектора, а, следовательно, достижения продовольственной безопасности в стране. В настоящее время в Беларуси выпускается 86% технологически необходимой сельскохозяйственной техники, освоение производства которой позволило значительно сократить ее закупку за рубежом. За последние 10 лет в результате комплексной модернизации в сельскохозяйственных организациях республики построены 461 молочно-товарная ферма, 21 свинокомплекс, 2882 зерноочистительно-сушильных комплекса. Доля в парке высокопроизводительных широкозахватных агрегатов и мощной самоходной техники возросла с 9% до 25%.

Энерговооруженность труда сельских работников выросла на 36% и составила 68 л.с. Внедрение в сельскохозяйственное производство современных машин и оборудования, переход на новые технологии позволили значительно снизить удельный и общий расход топлива, который в 2016 году составил 700 тыс. тонн, снизившись за последние 20 лет практически в два раза.

За последние 10 лет доля отечественных сортов в структуре посевных площадей увеличилась и составляет более 60%, а по зерновым и рапсу – 85%. В целях обеспечения сельскохозяйственных производителей качественными семенами в организациях республики построено более 50 современных высокопроизводительных семяочистительных линий, два кукурузокалибровочных завода, что позволяет обеспечить собственными семенами кукурузы до 70% потребности белорусских организаций. При этом производство собственных семян кукурузы обеспечивает стране ежегодную экономию валютных средств около 25 – 30 млн. долл. США.

Сельскохозяйственные предприятия республики достигли среднегодового удоя почти 5 тыс. кг молока на одну корову. По итогам 2016 г. 4 предприятия вышли на среднегодовую продуктивность более 10 тыс. кг молока на одну корову.

Резервом повышения продуктивности и здоровья животных являются дальнейшее совершенствование племенной работы и селекция белорусских типов пород животных. В настоящее время в республике выведена голштинская популяция молочного скота отечественной селекции с высокими показателями молочной продуктивности; разработана технология получения эмбрионов высокопродуктивного крупного рогатого скота *in vitro*. Освоение в производстве данной технологии позволит в перспективе сформировать стада высокопродуктивных животных (10 – 12 тыс. кг/год). При этом разработано и активно внедряется в производство программное обеспечение по ведению республиканской информационной системы в области племенного свиноводства.

В целях импортозамещения племенной продукции в свиноводстве в 2016 году на РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» введен в эксплуатацию инновационный объект – свиноводческий комплекс – репродуктор первого порядка, что позволит в перспективе заменить импортируемый дорогостоящий племенной материал. В НАН Беларуси создаются и другие пилотные объекты в области семеноводства полевых и овощных культур, ветеринарии, рыбоводства. На них планируется отрабатывать основные инновационные разработки наших ученых и далее внедрять в сельскохозяйственное производство [7].

В условиях ограниченного потенциала дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного производства обеспечение продовольственной безопасности страны возможно в условиях активного внедрения инновационных форм ведения сельского хозяйства. Одной из таковых является внедрение системы органического земледелия, которое способствует расширению экспортных возможностей, обеспечивает конкурентные преимущества по сравнению с традиционной сельскохозяйственной продукцией, а также способствует удовлетворению спроса населения на данную продукцию на внутреннем рынке страны. Кроме того, его наличие позволит осуществлять дифференцированную аграрную политику и обеспечивать за счет высокой доходности продуктов органического производства устойчивое развитие сельских территорий, в том числе в регионах, которые по одному или нескольким почвенно-климатическим факторам неблагоприятны для ведения органического сельского хозяйства [8]. Определенные успехи уже достигнуты в данной области: в практику хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций постепенно внедряются бортовые компьютеры для отечественных тракторов, программные комплексы информационно-управляющей геоинформационной системы точного земледелия, применяются системы воздушного картографирования местности беспилотными летательными аппаратами и др.

Немаловажной проблемой развития АПК Беларуси, а, следовательно, и обеспечения продовольственной безопасности страны является обеспеченность трудовыми ресурсами и их квалификационно-профессиональный уровень. Численность сельского населения за исследуемый период сократилась на 10,8%. При этом количество населения в трудоспособном возрасте на селе снизилось на 15,9%. За последние несколько лет количество исследователей в области сельскохозяйственных наук сократилось более, чем на 30%, удельный вес докторов и кандидатов наук в этой сфере составляет 5,1 и 35,5% соответственно, численность студентов снизилась на 8,3% [5, 9]. Сложившаяся ситуация требует кардинальных мер в области укрепления трудового потенциала в аграрном секторе. Поиск возможных резервов интенсификации сельского хозяйства, модернизация воспроизводственно-технологической составляющей аграрного производства окажутся бессильным в решении вопросов повышения эффективности АПК в условиях трудового «голода» на селе. Одним из направлений решения данной проблемы является применяемая в республике система материального стимулирования труда молодых специалистов на селе. В рамках подпрограммы 12 «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса» Государственной программы развития аграрного бизнеса осуществляется выплата ежемесячных доплат к заработной плате молодым специалистам в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 августа 2013 г. № 353 «О некоторых мерах по обеспечению организаций агропромышленного комплекса кадрами». Выплаты производятся работникам, отработавшим в организациях АПК два года по распределению, в течение последующих трех лет в трехкратном размере тарифной ставки первого разряда.

Кроме вышеперечисленных составляющих, обеспечение национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь сопряжено с влиянием внешних и внутренних факторов и угроз. Основными внешними факторами, снижающими устойчивость продовольственной безопасности, являются:

- концентрация и монополизация производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия экономически развитыми странами и усиление их доминирования на мировом рынке;
- возрастающие требования к качеству пищевых продуктов на мировом рынке, которые определяют эффективность экспортной политики Беларуси;

- активное использование экономически развитыми странами протекционистских мер, включая увеличение государственной поддержки национальных товаропроизводителей;
- обострение конкуренции в рамках международных и региональных торгово-экономических формирований, включая Евразийский экономический союз.

К внутренним факторам, влияющим на устойчивость продовольственной безопасности, относятся:

- нестабильность сельскохозяйственного производства, обусловленная его зависимостью от природно-климатических условий;

- экологическая напряженность, вызванная неблагоприятными последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- процессы деградации сельскохозяйственных земель, вызываемые факторами антропогенного и (или) природного характера;

- недостаточные темпы повышения уровня жизни и качества питания населения;

- опережение роста цен на потребительские товары над повышением доходов населения;

- недостаточный уровень развития инфраструктуры рынка, особенно в сельской местности, а также механизмов ее стимулирования.

Перечисленные факторы в определенном их сочетании формируют потенциальные угрозы продовольственной безопасности. Внешние угрозы являются следствием состояния макроэкономики и открытости национальной экономики, включая:

- неблагоприятное изменение конъюнктуры мирового рынка (повышение цен или снижение объемов предложения);

- влияние мирового продовольственного кризиса, кризисов на товарных рынках;

- регулирование курсов национальных валют в государствах, выступающих в качестве торгово-экономических партнеров Республики Беларусь;

- импорт продовольствия, не соответствующий требованиям высокого качества и здорового питания;

- использование продовольствия в качестве рычага внешнеполитического давления (полное или частичное эмбарго на поставки, экспортная экспансия, экономическая зависимость от стран-поставщиков).

Внутренние угрозы могут проявиться под воздействием соответствующих факторов и условий, возникающих в пределах страны:

- рост потребительских цен на товары и услуги или снижение реальных доходов населения, вызывающие сокращение уровня или изменение структуры питания;

- ограничение доступности продовольствия для отдельных территорий или групп населения;

- увеличение задолженности субъектов АПК, осложняющее функционирование на принципах самокупаемости и самофинансирования;

- усиление импортной зависимости по продовольственным товарам;

- снижение конкурентоспособности отечественного продовольствия на внутреннем или внешнем рынке [3].

Выявление, минимизация негативного влияния и упреждение угроз национальной продовольственной безопасности, а также принятие оперативных мер обеспечения устойчивого социально-экономического развития АПК обуславливают необходимость непрерывного совершенствования методов мониторинга безопасности и системы индикаторов оценки, создания современной информационной инфраструктуры.

Как отмечают ведущие ученые Беларуси в области продовольственной безопасности, ее достижение сводится к двум основным направлениям решения данной проблемы: поддержание устойчивого снабжения продуктами на уровне, достаточном для здорового питания и устранение зависимости от импорта и повышение конкурентоспособности продукции отечественных производителей [7, 10, 11].

Достигнутый в последние годы уровень развития собственного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Беларусь позволяет гарантировать физическую доступность для населения продуктов питания в энергетической оценке 3400 килокалорий на одного человека в сутки (таблица 2).

Таблица 2. Уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, %

Наименование продукции	Годы				
	2011	2012	2013	2014	2015
Мясо	118,8	128,4	132,6	126,0	133,1
Молоко	177,9	195,1	201,1	211,8	227,1
Яйца	119,2	121,4	129,2	130,7	129,4
Рыба	19,3	18,7	14,4	12,1	13,1
Картофель	92,9	98,4	95,7	108,7	105,1
Овощи	90,8	81,0	92,4	97,8	94,8
Фрукты и ягоды	37,7	68,2	52,6	63,5	55,2

Составлено автором на основании [5].

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что в Беларуси население полностью обеспечено молоком, мясом, яйцами, картофелем и овощами. Достигнутый уровень производства отдельных видов сельскохозяйственных продуктов позволяет формировать определенные направления экспортной составляющей продукции АПК. В целом в Беларуси на одного человека в год потребляется 89 килограммов мяса и мясопродуктов, 255 – молока и молокопродуктов, 15 – рыбы и рыбопродуктов, 145 – овощей и продуктов их переработки, 75 килограммов фруктов, ягод и продуктов их переработки, 289 штук яиц (с учетом яйцопродуктов). Вместе с тем, недостаточность обеспечения населения рыбой и плодово-ягодной продукцией актуализирует необходимость разработки системы мер, направленных на решение данной задачи. Рацион питания населения не ограничен ресурсами внутреннего рынка, хотя и остается несбалансированным по качеству. Формирование культуры здорового питания населения по-прежнему сдерживается экономическими факторами потребления.

Кроме того, следует отметить, что наиболее уязвимыми к угрозам продовольственной безопасности остаются домашние хозяйства с детьми. В 2016 году домашними хозяйствами с одним ребенком потреблялось в расчете на члена домашнего хозяйства в год 71 килограмм мяса и 14 килограммов рыбы, с двумя детьми – 60 и 12, с тремя детьми – 58 и 11 килограммов соответственно. В семьях с тремя детьми отмечено самое высокое потребление картофеля.

Значительными остаются различия в рационе питания городского и сельского населения. Уровень потребления молокопродуктов на селе на 28 килограммов ниже, мяса – на 6, фруктов и ягод – на 23 килограмма. При этом хлеба в сельской местности потребляют больше на 24 килограмма. Причиной тому являются недостаточные для качественного питания уровень доходов сельского населения и эффективность продовольственного снабжения территорий. Наблюдается зависимость калорийности питания от уровня доходов населения. Калорийность рациона в домашних хозяйствах высшей (20-) группы по доходам на 33% превышает показатель низшей группы, а расходы на покупку продуктов питания отличаются на 54%.

Увеличивается доля расходов на питание в структуре потребительских расходов населения. За анализируемый период этот показатель увеличился на 2,9 п.п, составлявший в 2010 году 39%. Менее доступными для покупателя становятся высокоценные продукты. При сохранении тенденции роста цен питание граждан с низкими доходами (неработающие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми) может стать недостаточно полноценным. В связи с этим повышение качества питания населения и увеличение потребления экологической и органической продукции в стране в первую очередь связаны с обеспечением ее экономической доступности для всех категорий населения.

В целях предотвращения возникновения угроз в продовольственной сфере, а также обеспечения достижения основной цели устойчивого социально-экономического развития, обеспечения не только физической, но и экономической доступности продовольствия населению в рамках Доктрины определены основные параметры собственного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2030 года (таблица 3).

Таблица 3. Параметры собственного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2030 года, тыс. тонн

Наименование продукции	2015	2020	2030	Уровни продовольственной безопасности	
				критический	оптимистический
Мясо	1149	1300	1517	900	1500
Молоко	7047	9200	10500	4500	7500
Яйца, млн. шт	3746	3914	4200	2000	2900
Рыба	18	28	33	28	33
Зерно	8657	10000	11500	6000	9000
Картофель	5995	5628	6000	5100	6000
Овощи	1686	1605	1900	1100	1700
Фрукты и ягоды	553	550	580	700	1100
Сахар	491	631	631	310	640
Масло растительное	260	300	350	130	220

Составлено автором на основании [3].

Сложившиеся тенденции собственного производства основных видов сельскохозяйственной продукции, а также их прогнозные параметры на средне- и долгосрочную перспективу свидетельствуют не только о сбалансированности спроса и предложения в разрезе представленных товарных групп, но и о возможностях существенного увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции. В то же время интеграция страны в мировую экономику в условиях глобализации, непосредственная близость к рынкам ЕС вызывают необходимость проведения дальнейших мероприятий по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

В 2016 году интегральный показатель продовольственной безопасности в Республике Беларусь составил 1,09. Это свидетельствует, что в республике национальная продовольственная безопасность обеспечивается в полной мере. При этом индекс производства сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия равен 1,55, энергетической ценности рациона питания населения – 0,97, потребления основных продуктов – 1,01, пищевой ценности рациона – 0,93.

За 2011–2016 годы производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий увеличилось на 13,6%, в том числе продукции растениеводства – на 13,4%, животноводства – на 11,3%. Рост объемов производства пищевых продуктов в сопоставимых ценах за 2011–2016 годы составил 15,6%.

На сегодняшний день Республика Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, допуская на национальный рынок до 15% импортной продукции. При этом сохраняется умеренная зависимость аграрной отрасли в целом от импортных поставок сырья и материалов. Доля импортной составляющей в материальных затратах на производство сельскохозяйственной продукции в 2016 году составила 12%. В производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, вовлечено около 25% импортных ресурсов.

Важным этапом мониторинга системы продовольственной безопасности является анализ уровня бюджетной поддержки сельскохозяйственного производства, которая осуществляется с учетом норм Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике», которым унифицированы подходы по оказанию государственной поддержки АПК в соответствии с принятыми Республикой Беларусь обязательствами в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе и сложившейся практикой ВТО. В общем объеме бюджетных средств, направляемых в АПК, наибольший удельный вес занимают расходы на общегосударственные мероприятия, которые в 2011 году составляли 31,9%, 2016 г. – 45,9%, в 2017 г. – 46,8%. Нормативными правовыми актами определено, что к общегосударственным относятся мероприятия по сохранению почвенного плодородия, мелиорации и эксплуатации гидротехнических сооружений, племенному животноводству, селекции и элитному семеноводству, льноводству, закладке и уходу за многолетними насаждениями, профилактике и борьбе с болезнями животных, поддержке фермерских хозяйств, аграрного образования и другие.

Немаловажным направлением бюджетирования аграрной сферы является компенсация потерь банков от предоставления льготных кредитов субъектам АПК. В общем объеме господдержки удельный вес расходов на эти цели составил в 2017 году 31%, снизившись с 2011 года 2-6 п.п. Реализация данных мер позволяет не отвлекать собственные оборотные средства организаций АПК на уплату процентов по привлекаемым кредитам, а направлять их на развитие сельскохозяйственного производства.

Кроме того, государственной программой предусмотрено субсидирование деятельности субъектов АПК, включая предоставление прямых выплат в виде надбавок на единицу сельскохозяйственной продукции. Виды продукции и размеры надбавок ежегодно определяются Правительством Республики Беларусь. В пределах имеющихся средств в местных бюджетах местные органы власти вправе увеличивать размер надбавок и (или) производить дифференциацию размеров надбавок в зависимости от кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения. Удельный вес этих расходов в общем объеме средств, направляемых на поддержку АПК, составляет 22 – 25%. Субсидии на осуществление деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции, предоставляются на закупку удобрений, семян сельскохозяйственных растений, средств защиты растений, нефтепродуктов, запасных частей и других товаров, работ (услуг), связанных с производством сельскохозяйственной продукции, включая погашение задолженности за них.

Как уже отмечалось ранее, значительные объемы производства сельскохозяйственной продукции позволяют существенно расширять экспортный потенциал национального продовольствия. Республика Беларусь, занимая 25-е место в мировых объемах производства молока и молокопродуктов, в настоящее время занимает 8-е место в экспорте данной продукции. Наиболее высокий рейтинг республика имеет по производству и экспорту льноволокна – 2-е и 3-е места соответственно. Кроме того, Беларусь входит в число 20 стран-экспортеров мяса, сахара и масла рапсового.

В 2016 году экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (без учета табака и табачных изделий) составил 4,2 млрд. долл. США, увеличившись более, чем в 1,2 раза по отношению к уровню 2011 года. По итогам января – ноября 2017 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил 4,1 млрд. долл. США, тем самым, увеличившись на 18% к соответствующему периоду 2016 года. При этом удельный вес в общем объеме экспорта товаров Республики Беларусь достиг 17,7%: молока и молокопродуктов экспортировано на сумму 1,8 млрд. долл. США, мяса и мясопродуктов – на 738 млн. долл. США. В 2017 году Республика Беларусь поставляла сельскохозяйственную продукцию и продукты питания более чем в 80 стран мира. Экспорт агропродовольственных товаров обеспечивает более 8% ВВП Республики Беларусь и выше 15% совокупного экспорта страны.

Важным элементом системы продовольственной безопасности страны является экспортная составляющая в производстве сельскохозяйственной продукции. Доля экспорта молокопродуктов в объеме производства составляет более 55%, мясопродуктов – около 40%, сахара белого – 56,5%. На внешний рынок поставляется около половины произведенного в республике растительного масла. Повышению конкурентоспособности молочной продукции в определенной мере способствуют тенденции укрупнения и концентрации производства, организационной перестройки отрасли по типу формирования крупных молочных холдингов [4].

Обобщая все вышеизложенное следует отметить, что обеспечение продовольственной безопасности является одним из приоритетов государственной социально-экономической и аграрной политики Республики

Беларусь. На протяжении многих лет Беларусь является лидером среди государств СНГ и Евразийского экономического союза в выработке эффективной теории и практики обеспечения продовольственной безопасности.

Действующая система программирования национальной экономики позволяет достичь высоких результатов в сфере достижения основных параметров и выполнения основных критериев обеспечения продовольственной безопасности на основе принципа самообеспечения. Повышение качества питания рассматривается как неотъемлемая составляющая качества жизни населения. Необходимые для этого условия, включая динамику реальных денежных доходов населения и совершенствование системы занятости, определены в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы. Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы определены экономически целесообразные объемы производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения потребностей внутреннего рынка и эффективного экспорта, а также меры по стабилизации финансового положения в отрасли. Запланированный рост объемов производства позволит к 2020 году полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в основных видах плодоовощной, мясомолочной продукции, хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделиях. Поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия на экспорт планируется увеличить до 7 млрд. долл. США, что в 1,5 раза превысит объемы экспорта 2015 года.

Список использованных источников

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года // *Экономический бюллетень НИЭИ.* – 2015. – № 4. – С. 6-98.
2. Концепция национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, одобренная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252.
3. Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2017 №962.
4. Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе – декабре 2017 г. // *Национальный статистический комитет Республики Беларусь [электронный ресурс] http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_8464/* Дата доступа 25.02.2018 г.
5. *Сельское хозяйство Республики Беларусь. Статистический сборник:* Мн: Национальный статистический комитет. – 2017. – 233 с.
6. *Статистически ежегодник Республики Беларусь. Статистический сборник:* Мн: Национальный статистический комитет. – 2017. – 506 с.
7. *О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2016 года: Аналитический доклад / под ред. А.Г. Шумилина.* – Минск: ГУ «БелИСА», 2017. – 222 с.
8. *Продовольственная безопасность Республики Беларусь в современных условиях: материалы Первого Всебелорусского форума (Минск, 12 октября 2016 г.) / под ред. В.Г. Гусакова, А.П. Шпака.* – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. – 313 с.
9. *Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. Статистический сборник:* Мн: Национальный статистический комитет. – 2017. – 140 с.
10. *Современные проблемы устойчивого развития АПК: вопросы теории и методологии / В.Г. Гусаков [и др.]; под ред. В.Г. Гусакова.* - Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. – С. 7-18.
11. *Ильина, З.М. Глобальные проблемы и устойчивость национальной продовольственной безопасности: в 2 кн. / З.М. Ильина.* – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2012. – Кн. 1. – 211 с.

References

1. *Natsional'naya strategiya ustoychivogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Belarus' na period do 2030 goda // Ekonomicheskij byulleten' NIEI.* – 2015. – № 4. – С. 6-98.
2. *Kontseptsiya natsional'noy prodovol'stvennoy bezopasnosti Respubliki Belarus', odobrennaya postanovleniem Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 10 marta 2004 g. №252.*
3. *Doktrina natsional'noy prodovol'stvennoy bezopasnosti Respubliki Belarus' do 2030 goda. Utverzhdena postanovleniem Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 15.12.2017 №962.*
4. *Sotsial'no-ekonomicheskoe polozhenie Respubliki Belarus' v yanvare – dekabre 2017 g. // Natsional'nyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus' : http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_8464/ Data dostupa 25.02.2018 g.*
5. *Sel'skoe khozyaystvo Respubliki Belarus'. Statisticheskiy sbornik: Mn: Natsional'nyy statisticheskiy komitet.* – 2017. – 233 s.
6. *Statisticheski ezhegodnik Respubliki Belarus'. Statisticheskiy sbornik: Mn: Natsional'nyy statisticheskiy komitet.* – 2017. – 506 s.
7. *O sostoyanii i perspektivakh razvitiya nauki v Respublike Belarus' po itogam 2016 goda: Analiticheskiy doklad / pod red. A.G. Shumilina.* – Minsk: GU «BelISA», 2017. – 222 s.
8. *Prodovol'stvennaya bezopasnost' Respubliki Belarus' v sovremennykh usloviyakh: materialy Pervogo Vsebelorusskogo foruma (Minsk, 12 oktyabrya 2016 g.) / pod red. V.G. Gusakova, A.P. Shpaka.* – Minsk: Institut sistemnykh issledovaniy v APK NAN Belarusi, 2016. – 313 s.

9. *Nauka i innovatsionnaya deyatel'nost' v Respublike Belarus'. Statisticheskii sbornik: Mn: Natsional'nyy statisticheskii komitet. – 2017. – 140 s.*

10. *Sovremennye problemy ustoychivogo razvitiya APK: voprosy teorii i metodologii / V.G. Gusakov [i dr.]; pod red. V.G. Gusakova. - Minsk: Institut sistemnykh issledovaniy v APK NAN Belarusi, 2017.– S.7-18.*

11. *Il'ina, Z.M. Global'nye problemy i ustoychivost' natsional'noy prodovol'stvennoy bezopasnosti: v 2 kn. / Z.M. Il'ina. – Minsk: In-t sistem. issled. v APK NAN Belarusi, 2012. – Kn. 1. – 211 s.*

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Тетеринець Тетяна Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та організації підприємств АПК, УО «Білоруський державний аграрний технічний університет»
220070, Республіка Білорусь, м.Мінськ, пров. Клумова 11-29
e-mail: talad79@mail.ru

Чиж Дмитро Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри ґрунтознавства і земельних інформаційних систем, УО «Білоруський державний університет»
220030 м.Мінськ, пр.Незалежності 4
e-mail: chyzh@yandex.ru

ДАНИЕ ОБ АВТОРАХ

Тетеринець Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры экономики и организации предприятий АПК УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»
220070, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Клумова 11-29
e-mail: talad79@mail.ru

Чиж Дмитрий Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры почвоведения и земельных информационных систем УО «Белорусский государственный университет»
220030, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости 4
e-mail: chyzh@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Tsetsiarynets Tat'iana Anatol'ievna, PhD of Economics Sciences, Associate Professor of «Economics and Organization of agriculture» of Belarus State Agrarian Technical University,
220070, Minsk, side str. Klumov 11-29, Republic of Belarus,
e-mail: talad79@mail.ru

Chyzh Dmitrii Anatol'ievich, PhD of Economics Sciences, Associate Professor,
Belarus State University
220030, Minsk, 4, Nezavisimosti avenue, Republic of Belarus,
e-mail: chyzh@yandex.ru

УДК 330.342.24

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Шевчук В.О.

Метою статті є обґрунтування теоретичних підходів до визначення особливостей і детермінант формування та становлення інноваційної економіки.

Для наукового дослідження використано історичний метод, методи аналізу і синтезу, логічного узагальнення.

У статті розглянуто та проаналізовано підходи до визначення категорій «інновація», «інноваційний розвиток» та «інноваційна модель розвитку економіки». Ці поняття не тлумачаться науковцями однозначно і єдиного підходу до їх визначення не існує.

Досліджено риси та особливості інноваційної моделі розвитку економіки; визначено фактори формування інноваційної економіки.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційна модель розвитку економіки.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Шевчук В.О.

Целью статьи является обоснование теоретических подходов к определению особенностей и детерминант формирования и становления инновационной экономики.

Для научного исследования использованы исторический метод, методы анализа и синтеза, логического обобщения.